

POLIMER PLYONKA TARKIBIDAGI XLORGEKSIDIN MIQDORINI YUSSX USULIDA ANIQLASH

Ashurova N.

Yunusxodjayeva N.A.

Toshkent Farmatsevtika Instituti

e-mail: nigoraashurova313@gmail.com tel: +998911907671

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12579318>

Dolzarbli. Og'iz bo'shlig'i kasalliklarida dori vositalardan gel va plyonkalar qo'llashning istiqboli, bu ularning og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida va tish to'qimasi bilan hosil qiluvchi pardasimon qavatning hosil qilinishidir. Parodont kasalliklarda asosan sintetik antibakterial preparatlar davolash uchun ishlatiladi. Biroq so'nggi yillarda stomatologlarning ulardan foydalanishga bo'lgan qiziqishi keskin pasaygan, buning sababi bu immunitetning sezilarli darajada pasayishi, ovqat hazm qilish funksiyasi buzilishi ham mahalliy, ham umumiy, disbakteriozning rivojlanishi, allergik reaksiyalar va boshqa kasalliklar vujudga kelishidir.

Plyonka tarkibidagi dori modda tashuvchilari bezovta qiluvchi ta'sirga yega bo'lmasligi, ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari og'iz shilliq qavatiga ziyon yetkazmasligi va dori moddani to'g'ri yetkazib berishi, shuningdek, bakteriostatik ta'sir ko'rsatishi kerak. Buning uchun asos sifatida turli polimerlar, kollagen, jelatin, polisaxaridlar, pektinlar, alginatlar, PVP ishlatiladi, ular turli xil kombinatsiyalar va kontsentratsiyalarda qo'llaniladi. Adabiyotlardagi ma'lumotlarga ko'ra, parodont kasalligining rivojlanish sabablaridan biri, zararli ekologik ta'sirlar, immunitetning pasayishi, irsiy moyillik, bir vaqtda boshqa kasalliklar bilan kasallanish hisoblanadi..

Tadqiqotning maqsadi. Mahalliy o'simlik xomashyolari asosida olingan "Gemostat" suyuq ekstrakti va xlorgeksidin saqlovchi polimer plyonka tarkibidagi xlorgeksidin miqdorini yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (YuSSX) usulida aniqlash.

Usul va uslublar. Xromatografiya Shimadzu (Yaponiya) firmasining Shimadzu LC 2030 Nexera" markali suyuq xromatografida "LabSolution 10.02.b", dasturiy ta'minotli, gradient nasos va spektrofotometrik detektor yordamida amalga oshirildi. Ajratish ZORBAX Eclipse zarrachalar kattaligi 3,5 mikronli sorbenti bilan to'ldirilgan, 3,0x150 mm o'lchamdagi kolonkada amalga oshiriladi. Qo'zg'aluvchi faza 1,0 % li muz holdagi sirka kislotasi (A) va asetnitril (B) gradient rejimida amalga oshirildi. Aniqlash navbat bilan L_{max} xlorgeksidin biglukonatga xos bo'lgan, 254 nm to'lqin uzunligida amalga oshirildi. Eluentning oqim tezligi 1 ml/min, yuboriluvchi namunaning hajmi 10 mkl. Xromatografiya harorati 40°C, tahlilning davomiyligi 20 minut. Preparatdagi xlorgeksidin biglukonatni aniqlash uchun, parallel ravishda ularning ISN eritmalari xromatografdan o'tkaziladi. Xlorgeksidin biglukonatniki ushlanish vaqti (2,48 daqiqa). *Xlorgeksidin biglyukonat ISN eritmasini tayyorlash.* 0,010 g xlorgeksidin biglukonat 40% etil spirti bilan 100 ml hajmda eritiladi va hajmi bir xil erituvchi bilan belgiga keltiriladi.

Sinov eritmasini tayyorlash. 1000 mg og'irlikdagi plyonka 100 ml hajmli o'lchash kolbasiga joylashtiriladi, 60 ml 40% etil spirti qo'shiladi, eritiladi va eritma hajmi 40% etil spirti bilan belgisigacha keltiriladi. Eritma aralashtiriladi va qorong'i joyga joylashtiriladi. 40 daqiqadan so'ng eritma "oq lenta" qog'oz filtri orqali filtrlanadi (TU -6-09-1678-77).

Natijalar. Xromatogrammadagi xlorgeksidin biglyukonat standart eritmasining ushlanish vaqti 2,48 daqiqani, plyonka tarkibidagi xlorgeksidin biglyukonatni ushlanish vaqtiga 2,50 ga mos kelishi aniqlandi.

Xulosalar. Polimer plyonka tarkibidagi xlorgeksidin biglyukonatni miqdori 0,02 %, uslubning o'rtacha nisbiy xatoligi esa 3,34 % ni tashkil qildi.

Adabiyotlar ro'yxati:

Н.А. Юнусходжаева, В.Н. Абдуллабекова, А.А. Жураева Определение химического состава жидкого экстракта «Гемостат»// Вестник фармации, Беларусь 2014 г., №3 (65). С. 77-82.